

ДИНАМИКА РИСКА ФИНАНСОВОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ УЗБЕКИСТАНА В 2020–2025 ГОДАХ: АНАЛИЗ РАЗРЫВА МЕЖДУ РЫНОЧНЫМИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ

Ботиров Исломбек Улуғбек ўғли

независимый исследователь Института

«International school of finance technology and science»

E-mail: botirovislombek99@gmail.com.

ORCID: 0009-0008-4781-2715

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18373575>

Аннотация. Данный тезис посвящён анализу формирования и динамики риска финансового пузыря на рынке жилья Узбекистана в 2020–2025 годах. В исследовании расхождение между рыночными ценами на жильё и фундаментальными ценами (доходы населения, уровень арендной платы, процентные ставки и другие макроэкономические факторы) рассматривается как ключевой индикатор риска финансового пузыря.

Ключевые слова: Рынок жилья, финансовый пузырь, рыночная цена, фундаментальная цена, индекс риска пузыря, price-income, price-rent, макропруденциальная политика.

Annotatsiya. Ushbu tezis O‘zbekiston uy-joy bozorida 2020–2025 yillar davomida moliyaviy pufak xavfining shakllanishi va dinamikasini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda uy-joy bozoridagi bozor narxlari bilan fundamental narxlar (aholi daromadlari, ijara darajasi, foiz stavkalari va boshqa makroiqtisodiy omillar) o‘rtasidagi tafovut moliyaviy pufak xavfining asosiy indikatorini sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Uy-joy bozori, moliyaviy pufak, bozor narxi, fundamental narx, pufak xavfi indeksi, price-income, price-rent, makroprudensial siyosat.

Abstract. This thesis examines the formation and dynamics of financial bubble risk in the housing market of Uzbekistan during the period 2020–2025. The study evaluates the divergence between housing market prices and fundamental prices—such as household income, rental rates, interest rates, and other macroeconomic factors—as a key indicator of financial bubble risk.

Keywords: Housing market, financial bubble, market price, fundamental price, bubble risk index, price-income, price-rent, macroprudential policy.

ВВЕДЕНИЕ

В период 2020–2025 годов изменения цен на жилье и на рынке аренды в Узбекистане отражали общее экономическое состояние страны и изменения в реформах. Изначально рынок жилья находился в фазе быстрого роста, затем под влиянием внешних факторов замедлился и постепенно перешел в период стабилизации. За эти пять лет рынок эволюционировал от фазы быстрого развития благодаря государственной поддержке к фазе, где финансовые возможности населения относительно сократились, а инвестиционные решения принимались с большей осторожностью.

Первая фаза (2020–2021 годы) характеризовалась политикой расширенных государственных расходов, быстрым ростом доходов населения и введением широкомасштабных программ ипотеки и субсидий для поддержания экономической

активности в период пандемии COVID-19. Эти меры усилили спрос на жилье и привели к росту цен на первичном и вторичном рынках в постпандемийный период. Поддержка доходов, льготные ипотечные кредиты и увеличение денежных переводов ускорили процесс строительства и инвестиций в недвижимость. Это особенно заметно проявилось в крупных городах, таких как Ташкент, Самарканд и Наманган.

Вторая фаза (2022–2023 годы) стала периодом резких изменений на рынке жилья. Внешние факторы повлияли на условия внутреннего спроса, вызвав их трансформацию. В связи с эскалацией российско-украинского конфликта усилились миграционные потоки из России и соседних стран в Узбекистан. Это временно усилило спрос на жилье, особенно на рынке аренды в крупных городах. Этот процесс, наряду с увеличением денежных переводов и активными действиями инвесторов, ожидающих высокой доходности от недвижимости, вместо снижения спекулятивных инвестиций, напротив, продолжил их. В то же время резко выросли затраты на строительство, что было вызвано глобальными нарушениями цепочек поставок и ростом цен на импортируемые материалы. В результате давление на цены на жилье усилилось. Разрывы между регионами расширились: цены росли быстрее в Ташкенте, Ташкентской и Самаркандской областях, где спрос был наивысшим, в то время как в западных и менее населенных регионах цены стабилизировались.

К третьей фазе (2024–2025 годы) рынок жилья перешел в период замедления и охлаждения. Темпы роста доходов населения снизились, а задолженность несколько увеличилась. В результате спрос на жилье и возможности его приобретения уменьшились. Спекулятивный спрос ослаб, а доходность инвестиций в недвижимость снизилась. С одной стороны, это было вызвано ростом затрат на кредитование, с другой — сокращением государственных расходов. Все эти процессы в совокупности привели к относительному снижению цен на жилье. В то же время рынок аренды относительно стабилизировался, теперь он в основном отражает платежеспособность населения, а спекулятивные цены постепенно снижаются. В целом, эти три фазы показывают, что рынок жилья Узбекистана в 2020–2025 годах перешел от периода быстрого роста, стимулированного реформами, к стабильному состоянию, основанному на рыночных законах [1].

В результате в 2019–2024 годах отношение остатка ипотечных кредитов к ВВП выросло с 3,4% до 4,7%, и объем ипотечного кредитования сформировался на среднем уровне. В частности, в 2024 году отношение остатка кредитов к ВВП в Казахстане составляло 4,4%, в Азербайджане — 3,4%, а в Кыргызской Республике — 2,4%. Однако объем ипотечного рынка в Узбекистане отстает от уровней России (10%) и Грузии (13%). Внедрение мер по поддержке ипотечного рынка в Узбекистане, включая запуск государственной программы субсидий, предоставление долгосрочных ипотечных кредитов, увеличение источников финансирования ипотеки, способствует росту объема ипотечного рынка. В то же время формирование отношения остатка ипотечных кредитов к ВВП на среднем уровне указывает на необходимость реализации возможностей развития ипотечного рынка. Поэтому достижение объема ипотечного кредитного рынка на уровне 8–10% зависит от следующих факторов: расширения возможностей долгосрочного финансирования; повышения доступности жилья за счет снижения процентных ставок по ипотечным кредитам; внедрения инструментов

вторичного рынка, включая выпуск облигаций, обеспеченных ипотекой, и привлечение институциональных инвесторов. В целом, ипотечный кредитный рынок в Узбекистане перешел от начальной стадии развития к этапу формирования, и продолжение макроэкономической стабильности, развития финансового рынка страны, а также государственной поддержки приведет к расширению объема ипотечного рынка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рост цен на жилье, расширение возможностей кредитования и изменение отношения заемщиков привели к увеличению средней суммы выделенных ипотечных кредитов в регионах. Развитие первичного и вторичного рынков, а также различия в способности населения приобретать жилье вызвали значительные различия в средней сумме выделенных ипотечных кредитов и их росте по регионам. В 2021–2024 годах средняя сумма ипотеки для первичного рынка выросла со 156 млн сумов до 265 млн сумов. Рост средней суммы выделенных ипотечных кредитов в этот период свидетельствует о расширении ипотечного рынка, увеличении строительства нового жилья по регионам, росте затрат на строительство и улучшении способности населения по регионам погашать ипотечные кредиты. В частности, в 2021–2024 годах средняя сумма выделенных ипотечных кредитов выросла на 139% в Республике Каракалпакстан, на 125% в Кашкадарьинской области, на 140% в Хорезмской области, что отражает увеличение нового жилья и рост цен на строительство жилья в этих регионах. В крупных городских центрах, таких как Ташкент, средний объем ипотечных кредитов достиг 297 млн сумов в 2022 году, но в 2024 году стабилизация цен на жилье и поступление на рынок жилья с относительно меньшей площадью привели к небольшому снижению суммы выделенных ипотечных кредитов. Сумма ипотечных кредитов, выделенных на вторичный рынок жилья, выросла с 163 млн сумов до 263 млн сумов в 2021–2024 годах.

В эти периоды основная часть ипотечных кредитов, выделенных на вторичный рынок жилья, приходилась на Ташкент, что привело к значительным различиям в средней сумме ипотечных кредитов, выделенных на вторичный рынок по регионам. В частности, в Ташкенте из-за удорожания вторичного жилья и увеличения использования системы рефинансирования средняя сумма выделенных ипотечных кредитов выросла с 272 млн сумов в 2021 году до 614 млн сумов в 2024 году. В то же время в регионах с относительно более низкими ценами на вторичный рынок жилья и платежеспособностью населения, таких как Хорезмская область и Республика Каракалпакстан, средняя сумма выделенных ипотечных кредитов сформировалась на низком уровне. Стабильный рост среднего объема ипотеки на обоих рынках показывает улучшение финансирования жилья, но также отражает растущие риски по ценам и платежеспособности. Поэтому, поскольку средняя сумма ипотечных кредитов растет быстрее, чем доходы домохозяйств, в том числе в последующие периоды, при наличии условий для корректировки цен, необходимо сохранять пруденциальные стандарты кредитования и эффективные коэффициенты отношения кредита к стоимости (Loan-to-Value (LTV)) для обеспечения финансовой стабильности.

В период 2020–2025 годов цены на жилье в Узбекистане пережили период резкого роста и последующего охлаждения. Этот процесс произошел в результате взаимодействия быстро растущего спроса на жилье, ограничений предложения и

целенаправленных мер правительства. Периодические изменения на рынке также были подвержены влиянию внешних факторов и изменений в денежно-кредитной политике. Однако общая ситуация показывает отсутствие баланса между сильным спросом и ограниченным предложением жилья в стране. Такие дисбалансы в основном связаны с быстрым расширением городов, ростом цен на землю и строительство, а также преобладанием покупки жилья через ипотеку. Эти факторы в совокупности повлияли на формирование цен на жилье на первичном и вторичном рынках в различных регионах страны.

После воздействия пандемии рынок жилья начал быстро восстанавливаться. Экономические стимулы со стороны правительства и льготные ипотечные кредиты возобновили спрос населения на жилье. Низкие процентные ставки, государственная финансовая помощь (фискальные трансферты) и поступления из-за рубежа привели к появлению большего количества средств у населения. В то же время ограничения в строительной отрасли снизили темпы строительства новых домов. К 2021 году квартальный рост цен на жилье составил в среднем 4–5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это повысило цены на первичном и вторичном рынках на 8–9% по сравнению с допандемийным периодом. Рост цен наблюдался почти во всех регионах и среди различных групп доходов. Это указывает на то, что процесс восстановления в основном был связан с усилением спроса, и активность покупателей двигала рынок в большей степени, чем предложение. Кроме того, в этот период жилье стало основным средством сбережений для населения. В период усиления экономической неопределенности люди считали инвестиции в жилье более безопасными. Это привело к дальнейшему росту спекулятивного и осторожного спроса на рынке.

В 2022–2023 годах рынок жилья вошел в период наиболее резкого роста цен. Причинами стали рост затрат на строительство, спекулятивные инвестиции и продолжающаяся финансовая поддержка со стороны государства. Индекс первичного рынка вырос со 110 в первом квартале 2022 года до уровня в четвертом квартале 2023 года. Индекс вторичного рынка вырос со 111 до 171. Это означает рост цен на 50–55% за период менее двух лет. Цены на жилье росли в среднем на 15–18% в год. Этот рост был связан как с повышением производственных затрат, так и с усилением спроса. Рост цен на строительные материалы на мировом рынке и удорожание городской земли привели к росту цен на жилье.

В то же время в Ташкенте и других крупных областных центрах достаточность финансовых ресурсов на внутреннем рынке и стимулирующая политика правительства усилили спекулятивные действия. Этот период совпал с усилением политической напряженности и геополитической нестабильности во всем мире. В результате выросли цены на импортируемые товары, в частности на строительные материалы. Тем не менее, внутренняя экономическая политика страны продолжалась в расширительном направлении. В результате на рынке возникла «самостимулирующая» среда: население и инвесторы начали рассматривать недвижимость как средство защиты от инфляции и валютных колебаний.

Концентрация коммерческих банков на ипотечном рынке сформировалась на среднем уровне. В 2024 году 73% остатков ипотечных кредитов приходилось на шесть

крупных банков — Ипотека-банк, Халк банк, Национальный банк Узбекистана (Узмиллийбанк), SQB, Агробанк и BRB. При этом Халк банк и Ипотека-банк вместе занимали более трети ипотечного рынка. Оставшаяся доля рынка распределяется между мелкими коммерческими банками, включая расширяющиеся частные и иностранные коммерческие банки.

Банки с государственным участием в финансировании ипотечных кредитов в основном опираются на государственные ресурсы. В 2024 году 90% ипотечных кредитов, выданных Микрокредитбанком, финансировались за счет государственных средств, в Алокабанке этот показатель составлял 87%, в Халк банке — 84%, в BRB — 82%, в Туронбанке — 76%, в SQB — 66%, в Агробанке — 64%, в Асакабанке — 57%. Опираение этих коммерческих банков на бюджетные средства в финансировании ипотечных кредитов можно объяснить их ролью в реализации государственных жилищных программ.

С 2020 года объем финансирования ипотечных кредитов за счет государственных средств начал расти. Доля государственных средств в финансировании ипотечных кредитов Ипотека-банка выросла с 17% в 2020 году до 62% в 2024 году (доля в общем ипотечном рынке — 19%), в Халк банке — с 34% до 84% (18%), в BRB — с 17% до 82% (5%), в SQB — с 7% до 66% (8%). Эти изменения отражают структурное перераспределение в рефинансировании ипотечных кредитов и показывают, что рост ипотечных кредитов в условиях сохранения высоких процентных ставок обеспечивали государственные и квазигосударственные институты. Даже среди мелких частных банков с небольшой долей рынка государственные средства стали важным источником финансирования ипотеки. В 2024 году «Asia Alliance Bank» (доля в ипотечном кредитовании 0,16%) финансировал 67% ипотечных кредитов за счет государственных источников, «Пойтахтбанк» (0,05%) — 54%, а «Трастбанк» (0,07%) — 57%. Более широкое использование государственных ресурсов в финансировании ипотечных кредитов показывает, что это позволило мелким коммерческим банкам войти или расширяться на ипотечном рынке, что способствовало диверсификации системы и расширению кредитования в большее количество регионов [2].

В Узбекистане цены на жилье все еще остаются высокими по отношению к доходам населения в большинстве регионов. В 2024 году отношение цены к доходу (PIR) в среднем по стране составляло 4,7 (медиана также 4,7). Однако этот показатель резко различается по регионам: наивысший показатель в Самаркандской области (7,70), за ней следуют Наманганская (6,47) и Сырдарьинская (5,30) области. Наименьшие показатели наблюдались в Ташкенте (2,85) и Навоийской области (2,96). Эти различия отражают различия в уровнях заработной платы, ценах на жилье и условиях предложения в разных регионах. В целом, в регионах с PIR выше 5–6 для покупки среднего жилья площадью 60 квадратных метров требуется пять-восемь лет семейного дохода. Это показывает, что приобретение жилья все еще остается сложным для большинства населения, за исключением нескольких регионов с высоким доходом. Программа льготной ипотеки в Узбекистане остается одним из важнейших инструментов обеспечения доступности жилья и расширения социальных возможностей населения. Через программу населению предоставляются долгосрочные ипотечные кредиты по ставке ниже рыночной (17%). Кроме того, применяются

кредитные лимиты по регионам (330–420 млн сумов). Эта программа значительно улучшает возможности приобретения жилья для семей со средним доходом. Отношение ипотечного платежа к доходу (Mortgage payment-to-income ratio — MPIR) в среднем по стране составляет около 62,5% при льготных условиях. Это означает, что средняя семья тратит чуть более 60% месячного дохода на ипотечный платеж. При рыночных ставках этот показатель составляет почти 90%. Таким образом, субсидированные ипотеки относительно повышают возможности владения жильем для более широкой части населения [3]. Если бы не было государственной помощи, большинство населения было бы вынуждено платить суммы, превышающие их месячный доход, что полностью исключило бы их из системы жилищного кредитования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В период 2020–2025 годов рынки жилья и ипотеки в Узбекистане значительно изменились. Этот период отличается формированием рыночных институтов, расширением финансовой системы и усилением различий между регионами. Основные выводы включают следующее:

Во-первых, рынок жилья тесно следовал макроэкономическим циклам страны. Рост в 2020–2021 годах в основном произошел за счет государственных расходов, быстрого роста доходов и субсидированных кредитов. В 2022–2023 годах усилились внешние факторы и спекулятивный спрос, а к 2024–2025 годам рынок постепенно охлаждался и начал возвращаться к балансу.

Во-вторых, цены на жилье достигли пика в 2023 году и начали замедляться в реальном выражении в 2024–2025 годах. Показатели отношения цены к доходу (PIR) и ипотечного платежа к доходу (MPIR) все еще высоки, и доступность жилья остается сложной для многих семей. Субсидированные ипотеки значительно снижают этот разрыв, но они зависят от непрерывной государственной поддержки [4].

В-третьих, ипотечный рынок значительно расширился. К 2024 году отношение ипотечных кредитов к ВВП почти удвоилось и достигло 4,7%. Это указывает на расширение доступа к долгосрочным кредитам и укрепление институциональной основы, подразумевающей финансовую поддержку через УзИКМР. В то же время более половины ипотек все еще финансируется за счет государственных средств, что показывает зависимость системы от бюджета [6].

В-четвертых, внедрение механизмов субсидий по первоначальному взносу и процентной ставке значительно облегчило приобретение жилья для семей со средним доходом. С 2020 года более 79 тысяч граждан воспользовались этой помощью, однако расходы программы и система точного таргетирования требуют дальнейшего совершенствования.

В-пятых, несмотря на активность строительства, в 2020–2024 годах было сдано в эксплуатацию более 351 тысячи многоэтажных домов, предложение жилья не поспевает за ростом населения. Особенно заметен дефицит в южных и восточных регионах, что ярко проявляется в крупных городах.

В-шестых, цены на землю различаются по регионам. Это зависит от инфраструктуры, расположения и плотности города. Расширение электронных аукционов сделало процессы более прозрачными, но необходимо продолжать практические меры по оценке земли, планированию регионов и выделению участков с

готовыми коммуникациями. Местное производство основных строительных материалов, таких как цемент и металл, ограничило рост цен и снизило зависимость от импорта.

В-седьмых, цифровизация процесса получения ипотеки сделала рынок более прозрачным и удобным. Цифровая подача заявок, оценка и скоринговые системы повысили эффективность работы. Это создает основу для дальнейшей автоматизации кредитных информационных систем и усиления интеграции с социальными и финансовыми базами данных.

Рекомендации для следующего этапа реформ в жилищной сфере Узбекистана целесообразно сосредоточить на укреплении институциональных результатов, достигнутых в последние годы, и одновременно на устранении системных проблем, ограничивающих доступность жилья, создание равных возможностей для всех и эффективность рынка. Следующие рекомендации разработаны в соответствии с целями стратегии «Узбекистан-2030» и направлены на переход жилищной политики к более устойчивой, прозрачной, социально инклюзивной системе, функционирующей на основе рыночных механизмов, что также внесет вклад в предотвращение риска пузыря.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Президент Республики Узбекистан. (2020). О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан (ПҚ-5992, 12.05.2020). <https://lex.uz/docs/4811246> (<https://poytaxtbank.uz/uz/documents/3288/>)
2. Президент Республики Узбекистан. (2023). О совершенствовании механизмов выделения ипотечных кредитов (ПҚ-749, 11.11.2024). <https://lex.uz/docs/749> (<https://gov.uz/oz/iiv/pages/o-zbekiston-respublikasi-vazirlar-mahkamasining-qarorlari>)
3. Агентство статистики Республики Узбекистан. (2023). Статистика жилищного строительства и ипотечного кредитования в экономике Узбекистана (2020–2023). <https://stat.uz/uz/statistics/housing>
4. UBS. (2023). Global wealth report 2023: The future of wealth. <https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/global-wealth-report>
5. World Bank. (2022). Uzbekistan: Housing finance and market development. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/housing-finance>
6. Организация по рефинансированию ипотеки. Рынок жилья и ипотеки в Узбекистане. <http://uzmrc.uz/mortgage-market-of-uzbekistan/bozor-va-tahlil/>